

Erdsystemwissenschaften in der Qualifikationsphase

***eine Analyse der Unterstützungsstrukturen in
Fachgesellschaften und Forschungsverbänden***

Annette Eicker, Udo Feuerhake, Francois Holtz,
Corinna Hoose, Michal Kucera

Arbeitsgruppe "Wissenschaftlicher Nachwuchs" der Senatskommission für
Erdsystemforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

März 2024

Die Senatskommission für Erdsystemforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat 2019 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses beschäftigte. Dabei ging es einerseits um die universitäre Ausbildung und die aktuellen Herausforderungen. Eine weitere Untersuchung widmete sich der Stellung des wissenschaftlichen Nachwuchses und seiner Berücksichtigung in den Strukturen der Forschung – d.h. den Fachgesellschaften und den größeren Forschungsverbänden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden in diesem Beitrag vorgestellt.

Wie wird der wissenschaftliche Nachwuchs in der interdisziplinären Forschungslandschaft der Erdsystemwissenschaften in Deutschland berücksichtigt?

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist eine elementare Aufgabe jeder Fachdisziplin. Dies gilt angesichts der großen Zukunftsaufgaben im Bereich des Klimawandels und des nachhaltigen Umgangs mit den Ressourcen unseres Planeten in besonderem Maße für das breite fachliche Spektrum der Erdsystemwissenschaften.

Die Erdsystemwissenschaften bilden eine interdisziplinäre Forschungslandschaft, die sich mit den komplexen Wechselwirkungen und Prozessen auf unserem Planeten befasst. In diesem Rahmen wird die Erforschung der Atmosphäre über die Ozeane bis hin zur Erdoberfläche und der tiefen Erde mit dem Verständnis der Wechselwirkungen der einzelnen Komponenten des Erdsystems und dem Einfluss menschlicher Eingriffe auf das System verknüpft (1). Es ist naheliegend, dass die Erdsystemwissenschaften eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung globaler Herausforderungen spielen werden. In diesem Kontext ist die gezielte Förderung und Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses von zentraler Bedeutung. Wie wird der wissenschaftliche Nachwuchs in Fachgesellschaften und Verbundprojekten in der Erdsystemforschung aktuell unterstützt und gefördert? Wie kann er sich in die Arbeit der Organisationen einbringen? Welche Angebote werden bereitgestellt und welche Lücken gibt es?

Um diesen Fragen nachzugehen, hat die Senatskommission für Erdsystemforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Umfrage bei einschlägigen Berufsverbänden, Fachgesellschaften und koordinierten Forschungsverbänden durchgeführt. Das Ziel war es, die aktuelle Situation zu kartieren, um das Potential für Weiterentwicklung zu erkennen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in dem vorliegenden Bericht zusammengefasst. Durch eine umfassende Befragung der national agierenden Berufsverbände, Fachgesellschaften und aktuell geförderten Forschungsverbände wird untersucht, wie der wissenschaftliche Nachwuchs in diese interdisziplinäre Forschungslandschaft integriert ist, welche Qualifikationsmerkmale und Kompetenzen gefordert werden und inwiefern die Betreuung und Ausbildung von jungen Forschenden angemessen berücksichtigt wird.

Die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen dieses Berichts sollen nicht nur dazu beitragen, die aktuelle Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses in den Erdsystemwissenschaften zu verstehen, sondern auch Empfehlungen liefern, wie die Förderung und Qualifizierung dieses wichtigen Teils der wissenschaftlichen Gemeinschaft verbessert werden kann. Angesichts der drängenden globalen Umweltprobleme und der Notwendigkeit innovativer Lösungen ist eine gezielte Unterstützung und Entwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses von entscheidender Bedeutung, um eine nachhaltige Zukunft für unseren Planeten zu gewährleisten.

Uns ist bewusst, dass der Begriff *wissenschaftlicher Nachwuchs* durchaus kritisch wahrgenommen wird. Da uns keine klar definierte und allgemein akzeptierte Alternative bekannt ist, wenden wir den Begriff in dieser Umfrage nichtsdestotrotz an, als eine bisher etablierte Bezeichnung für Personen, die sich in der Phase wissenschaftlicher Qualifikation befinden. Aus unserer Sicht fehlt für die Zielgruppe unserer Untersuchung nicht nur eine passende, wertneutrale Bezeichnung, sondern auch ein Konsens zu deren inhaltlicher Abgrenzung. Aus diesem Grund widmet sich die Untersuchung auch der Frage, welche

Personen aus Sicht der Befragten unter dem Begriff *wissenschaftlicher Nachwuchs* erfasst werden.

Methodik der Untersuchung

Mit der Konzeption und Durchführung der Untersuchung wurde eine Arbeitsgruppe der Senatskommission für Erdsystemforschung der DFG gebildet, deren Mitglieder als Autoren des Berichts identifiziert sind. Die Arbeitsgruppe hat über ihre Tätigkeit in den Sitzungen der Senatskommission regelmäßig berichtet und die Expertise der gesamten Senatskommission wurde bei der Erfassung der Subjekte der Befragung sowie bei der Erstellung der Befragung einbezogen. Die Interpretation der Ergebnisse, die Schlussfolgerungen sowie Empfehlungen werden von der gesamten Senatskommission geteilt.

Wegen der offensichtlichen strukturellen Unterschiede zwischen langfristig agierenden, national tätigen Berufsverbänden und Fachgesellschaften, die überwiegend disziplinär arbeiten, auf einer Seite, und zeitlich begrenzten Forschungsverbänden, die oft lokal oder regional wirken, den wissenschaftlichen Nachwuchs selbst generieren und vermehrt interdisziplinäre Ansätze im Sinne des Konzepts der Erdsystemwissenschaften (1) verfolgen auf der anderen Seite, wurden für die beiden Zielgruppen zwei getrennte Befragungen mit leicht unterschiedlichen Schwerpunkten verfasst. Die Befragungen wurden über das Angebot der Leibniz Universität Hannover als Online-Umfragen aufbereitet. Diese können nur über einen gesonderten Link erreicht werden (4).

Der Durchführung der Befragungen wurde eine Erfassung der Zielgruppen vorgeschaltet. Im Falle der Berufsverbände und Fachgesellschaften diente die Mitgliederliste der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung (2) als Grundlage. Diese wurde mit Hilfe der Expertise der Senatskommission weiter ergänzt. So wurden 21 Fachgesellschaften und Berufsverbände identifiziert und in die Befragung einbezogen. Die Erfassung der Forschungsverbände erfolgte durch manuelle Sichtung der zum 1.5.2022 als gefördert geführten Verbundprojekte der DFG (3). Erfasst wurden alle Verbände mit Bezug zu mindestens einer naturwissenschaftlichen Disziplin der Erdsystemforschung. Nicht erfasst wurden Verbände, die sich zwar thematisch mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, allerdings, soweit ersichtlich, nur aus einer wirtschaftswissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Perspektive. Die so entstandene Gruppe von 43 DFG Forschungsverbänden und 3 Exzellenzclustern wurde mit Hilfe der Expertise der Senatskommission und durch Recherche einschlägiger Forschungsprogramme um fünf weiteren Verbände (Förderprogramme, Graduiertenschulen, Akademien) aus der Helmholtz-Gemeinschaft, drei Verbände aus der Leibniz-Gemeinschaft, und einen Verbund aus der Max-Planck-Gesellschaft ergänzt.

Für jeden der 21 Fachgesellschaften und Berufsverbände sowie 55 Forschungsverbände wurde eine Kontaktperson ermittelt. Diese erhielten die Einladung zu der Befragung, sowie ein Anschreiben mit Informationen zum Hintergrund der Befragung und Erläuterungen zu der Umfrage. Die Befragten wurden darüber informiert, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig und anonym ist, dass die Befragung etwa 15-20 Minuten in Anspruch nimmt und kann von einer repräsentativen Person beantwortet werden, da sie entweder innerhalb des befragten Subjekts leicht zu ermittelnde Tatsachen oder nicht-quantitative Einschätzungen umfasst. Die Texte der Befragungen wurden im Juni 2022 finalisiert, die Erfassung der Zielgruppe wurde im September 2022 abgeschlossen. Die Umfragen wurden im Oktober

2022 freigeschaltet. Die Umfragen wurden nach der Freischaltung von den Mitgliedern der Senatskommission in ihren jeweiligen Fachcommunities thematisiert, um die Rücklaufquote zu erhöhen. Eine Erinnerung und Verlängerung der Frist wurden im November 2022 versandt und beide Umfragen wurden im Januar 2023 beendet und die Ergebnisse gesichert. Die Texte der Befragungen, die vollständige Liste der befragten Fachverbände, Fachgesellschaften und Forschungsverbände, sowie die anonymisierten Antworten sind im Sinne der Transparenz online bereitgestellt (4).

Wer gehört zum wissenschaftlichen Nachwuchs?

Der Grund, warum es keine etablierte Alternative für den etwas unglücklichen Begriff *wissenschaftlicher Nachwuchs* gibt, ist wahrscheinlich auch die unklare Abgrenzung des Inhalts der Bezeichnung. Die Ergebnisse unserer Umfrage bestätigen diese Vermutung. Sie zeigen für beide Zielgruppen der Befragung ein weitestgehend übereinstimmendes Bild des gleichen prinzipiellen Verständnis für einen breiten Umfang des Begriffs. Etwa 40 % der Befragten in beiden Zielgruppen zählen zu wissenschaftlichem Nachwuchs Studierende vor der Promotion (Abb. 1). Damit wird die im englischsprachigen Raum verbreitete Bezeichnung *Early Career Researchers* als eine Alternative disqualifiziert, denn Studierende haben noch keine Karriere angefangen und können sich daher nicht *früh in ihrer Karriere* befinden. Übereinstimmend, und wenig überraschend, sieht die große Mehrheit der Befragten in beiden Zielgruppen als wissenschaftlicher Nachwuchs Promovierende und Forschende kurz nach der Promotion. Die zeitliche Entfernung von der Promotion ist dabei allerdings nicht klar abgegrenzt, denn mehr als ein Viertel der Befragten beider Zielgruppen sind bereit, Forschende mehr als 10 Jahre nach der Promotion immer noch als wissenschaftlichen Nachwuchs zu bezeichnen. Es ist interessant, dass die Zugehörigkeit zum wissenschaftlichen Nachwuchs offensichtlich nicht durch die Art der Anstellung definiert wird: Befristete Anstellung alleine wird überraschend selten (10-30 %) als für die Gruppe charakteristisch gesehen.

Das Verständnis des Begriffs *wissenschaftlicher Nachwuchs* scheint daher in den Erdsystemwissenschaften mit der wertneutralen Bezeichnung "Forschende in der Qualifizierung" zu übereinstimmen. Dies würde alle Personen, die sich in einem Prozess der beruflichen und wissenschaftlichen Qualifizierung befinden, während sie aktiv Forschung betreiben oder in die wissenschaftliche Gemeinschaft eingeführt werden, einbeziehen. Dieser Begriff umfasst Promotionsstudierende, Postdoktoranden und Frühkarrierewissenschaftler. Er betont, dass diese Personen sowohl an ihrer wissenschaftlichen Forschung als auch an ihrer beruflichen Entwicklung und Qualifizierung arbeiten. Sie können in dieser Phase ihrer Karriere bereits aktiv zur Forschungsgemeinschaft beitragen und gleichzeitig ihre Qualifikationen und Fachkenntnisse vertiefen.

Dies gilt allerdings, und überraschend, mit einer Ausnahme: die befragten beider Zielgruppen schlossen übereinstimmend Personen, die ein Beruf ausüben, also nicht mehr in der Akademie tätig sind, aus, und zwar auch dann, wenn sie ihr Studium nur vor wenigen Jahren abgeschlossen haben. Das ist erstaunlich, denn die dieser Zuordnung zugrunde liegende Vermutung, dass außerhalb der akademischen Gemeinde nicht weiter geforscht wird, ist offensichtlich grundsätzlich falsch. Der Grund für das Missverständnis könnte in dem komplexen und diffusen Berufsbild der Erdsystemwissenschaften liegen. In Disziplinen

wie die (Bio-)Medizin oder Informatik ist es offensichtlich, dass Forschung sektorübergreifend stattfindet und wissenschaftlicher Nachwuchs daher selbstverständlich auch außerhalb der Akademie tätig ist. In Forschungsfeldern wie Fernerkundung oder Analyse meteorologischer und klimatischer Daten ist allerdings die Grenze zwischen Akademie und Industrie auch im Bereich der Erdsystemwissenschaften auf den ersten Blick ebenfalls nicht ersichtlich, und in allen anderen Bereichen verschwindet diese Abgrenzung mit wenig Nachdenken auch.

Der Ausschluss von berufstätigen Personen aus der Kategorie des wissenschaftlichen Nachwuchses ist so schwer nachvollziehbar, dass wir in Betracht ziehen müssen, dass es sich auch um ein Missverständnis bezüglich der Bezeichnung der Kategorie "berufstätige Fachleute" handeln konnte, auch wenn die Bezeichnung durch "< 5 Jahre nach dem Abschluss" aus unserer Sicht ausreichend klar qualifiziert erscheint. Alternativ müsste festgestellt werden, dass eine so eingeschränkte Sicht auf den wissenschaftlichen Nachwuchs für die Zukunft der einzelnen Disziplinen sowie der Erdsystemforschung insgesamt erhebliche Risiken birgt. Da berufstätige Forschende nicht als wissenschaftlicher Nachwuchs angesehen werden, ist zu befürchten, dass sie in die entsprechenden Strukturen der Fachgesellschaften und Berufsverbände nicht angemessen integriert werden. Es ist ferner zu vermuten, dass sie daher bei der Konzeption der Angebote beider befragten Zielgruppen weniger berücksichtigt werden und von diesen daher weniger profitieren können. Schließlich wird durch die Vernachlässigung der Berufstätigen eine strukturelle Barriere für praxisorientierte Bildung geschaffen, in dem der berufliche Übergang zwischen Akademie und Industrie erschwert wird, und die universitäre Bildung von der Praxis weiter entfernt. Wenn Erfahrungen aus der Industrie nicht als wissenschaftlich qualifizierend angesehen werden, besteht die Gefahr, dass wichtige Impulse für den Transfer innovativer Lösungsansätze in die Praxis verloren gehen.

Abbildung 1. Das Verständnis des Begriffs "wissenschaftlicher Nachwuchs" im Fächerspektrum der Erdsystemwissenschaften. Blau: Antworten der Verbundprojekte, Rot: Antworten der Fachgesellschaften.

Berufsverbände und Fachgesellschaften

Die Befragung der Berufsverbände und Fachgesellschaften befasste sich zum einen mit dem Umfang der Vertretung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Gremien und informellen Gruppen sowie mit den Erfahrungen aus der bisherigen Beteiligung. Zum anderen wurden Angebote für den Erwerb fachlicher und außerfachlicher Kompetenzen des wissenschaftlichen Nachwuchses analysiert. Von den erfassten 21 Berufsverbänden und Fachgesellschaften wurde eine als inaktiv (keine identifizierbare Ansprechperson) und eine als für die Befragung unpassend (professorale Interessenvereinigung) erkannt. Den verbleibenden 19 Befragten stehen 19 Antworten entgegen. Die Befragung kann daher als umfassend bezeichnet werden.

Die Mehrheit der erfassten Organisationen bezeichnet sich selbst (Abb. 2) als Fachgesellschaft (47%), gefolgt von Berufsverbänden (16%), Dachverbänden (16%) und Interessenvertretungen (5%). Sie bedienen typischerweise 100-500 Mitglieder (47%) oder 500-2000 Mitglieder (37%) und melden stabile (69%) oder fallende (26%) Mitgliederzahlen. Die Mehrheit findet die Gewinnung neuer Mitglieder aus den Reihen des wissenschaftlichen Nachwuchses schwierig (53%) oder zunehmend schwierig (16%). Fast zwei Drittel (63%) der Befragten (Abb. 3) besitzen bereits (42%) oder planen (21%) eine formelle (53%) oder informelle (10%) Struktur für wissenschaftlichen Nachwuchs in ihrem Bereich. Obwohl die Mehrheit (Abb. 3) über keine formell geregelte (z.B. in der Satzung) Gremienvertretung für wissenschaftlichen Nachwuchs (63%) verfügt, ist der Nachwuchs trotzdem mehrheitlich in den Gremien vertreten (58%).

Abbildung 2. Grundlegende Merkmale der in der Befragung erfassten Fachgesellschaften und Verbände.

Gibt es in Ihrer Gesellschaft/Ihrem Verband eine formelle Struktur für wiss. Nachwuchs?

Sind aktuell Vertreterinnen oder Vertreter des wiss. Nachwuchses in den Gremien ihrer Gesellschaft/ihrer Verbands vertreten?

Gibt es in Ihrer Gesellschaft/Ihrem Verband eine formelle Gremiumvertretung des wiss. Nachwuchses ("Nachwuchsvertretung")?

Abbildung 3. Vertretung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den Gremien der befragten Fachgesellschaften und Verbände.

Die große Mehrheit der Befragten (Abb. 4) sind mit der aktuellen Situation eher unzufrieden und wünschten sich mehr Beteiligung des wissenschaftlichen Nachwuchses, zum Beispiel in den Gremien (47 %). Offensichtlich erleben sie die Gewinnung geeigneter Personen für die Arbeit in den Organisationen als schwer (keine der Befragten gab an, dass es leicht wäre). Der mehrheitliche Wunsch nach mehr Beteiligung kann durch die überwiegend positiven (engagiert, konstruktiv, nicht zurückhaltend) Rückmeldungen zu der erlebten Arbeit des Nachwuchses nachvollzogen werden.

Wie bewerten Sie die Beteiligung des wiss. Nachwuchses in den Gremien Ihrer Gesellschaft/Ihres Verbands?

Abbildung 4. Bewertung der Beteiligung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Arbeit der Gremien der befragten Fachgesellschaften und Verbände.

Die Mehrheit der Befragten bieten (63%) oder planen (16%) Angebote für den wissenschaftlichen Nachwuchs (Abb. 5). Dabei handelt es sich oft um Vernetzungstreffen und Angebote an Tagungen, in geringerem Maße um fachliche Weiterbildung und Karriereförderung. Außerfachliche Kompetenzen wurden sehr selten angeboten (4). Es ist offensichtlich, dass die Mehrheit der Befragten ihre Angebote auf ihr Kernfach oder ihre Kerndisziplin (53%) fokussieren und sich nur verhalten in dem interdisziplinären Bereich der Erdsystemwissenschaften (32%) engagieren (Abb. 6). Dies ist der Fall, obwohl sie mehrheitlich behaupten, dass sie die dafür benötigte Expertise besitzen (68%) und fast alle anerkennen, dass Erdsystemwissenschaften jenseits des Kernfachwissens in ihrem Fach eine Rolle spielen (Abb. 6). Es ist auffällig, dass die Befragten keine (74%) oder wenige (21%) Maßnahmen für die Förderung der Qualifikation (fachliche oder überfachliche) der Betreuenden anbieten (Abb. 7), obwohl sie auch in diesem Bereich behaupten, dass sie die Kompetenz dafür besitzen (nur 10% nein-Antworten). Sie schätzen aber das Interesse für solche Angebote mehrheitlich als eher gering ein (53%).

Bietet Ihre Gesellschaft/Ihr Verband besondere Angebote für den wiss. Nachwuchs an (Weiterbildung, Vernetzung, Tagungen etc.)?

Abbildung 5. Angebote der befragten Fachgesellschaften und Verbände für den wiss. Nachwuchs.

Abbildung 6. Angebote der befragten Fachgesellschaften und Verbände für den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich der Erdsystemwissenschaften.

Abbildung 7. Angebote der befragten Fachgesellschaften und Verbände für die Qualifizierung der Betreuenden.

Strukturierte Forschungsverbände

Neben dem Umfang der Vertretung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Gremien und informellen Gruppen und mit den Erfahrungen aus der bisherigen Beteiligung befasste sich die Befragung der Forschungsverbände vertieft mit Angeboten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Im Fokus standen die Art und Umfang der Angebote für den Erwerb fachlicher und außerfachlicher Kompetenzen sowie eine Bewertung der angebotenen Qualifikationen hinsichtlich deren Wert für berufliche und akademische Qualifikation. Die erfassten aktiven Förderprogramme der DFG aus dem Fächerspektrum der Erdsystemwissenschaften stellten zur Zeit der Erhebung etwa 5 % (nach Anzahl, nicht Fördersumme) aller geförderten Programme dar. Es waren alle Förderformate der DFG vertreten, wobei Transregio SFBs und Schwerpunktprogramme fast doppelt so häufig und SFBs und Graduiertenkollegs entsprechend seltener vertreten waren (Abb. 8). In den Erdsystemwissenschaften scheint es also im Vergleich mit der Gesamtheit der geförderten Disziplinen eine Präferenz für ortsverteilte Förderformate zu geben. Möglicherweise spiegelt sich hier eine gewisse Zersplitterung der Disziplin: an mehr als zwei Drittel der insgesamt 58 universitären Standorte wurden nur ein oder zwei Studienfächer aus dem Spektrum der Erdsystemwissenschaften angeboten, die Anzahl der Hochschullehrer erlaubt es nur an wenigen Standorten, sich für große Förderformate zu bewerben (5).

Insgesamt wurden 55 Forschungsverbände angesprochen. Zum Stichtag sind 29 vollständig ausgefüllte Umfragen (53%) und 19 partiell ausgefüllte Umfragen eingegangen. Durchschnittlich lagen für jede Frage 35 Antworten vor, was einer Rücklaufquote von 63 % entspricht. Vollständig beantwortete Umfragen lagen für jedes der erfassten Förderformate vor. Besonders hoch war die Rücklaufquote bei sonstigen (nicht DFG-geförderten) Programmen, auffällig niedrig war sie bei Graduiertenkollegs. Die Umfrage ist damit nicht umfassend, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit repräsentativ.

Abbildung 8. Erfassung der zum Stichtag über die DFG geförderten Verbände aus dem Fächerspektrum der Erdsystemwissenschaften (rechts), im Vergleich zu allen Verbänden (Inks). Zahlen in Balken geben die Anteile der jeweiligen Förderformate an, Pfeile heben wesentliche Unterschiede zwischen den Erdsystemwissenschaften und der Gesamtförderung hervor.

Abbildung 9. Grundlegende Merkmale der in der Befragung erfassten Forschungsverbände. Alle befragten Förderformate sind vertreten, wobei die Beteiligung der DFG Forschergruppen etwas geringer, und die Beteiligung der DFG Graduiertenkollegs etwas höher erscheint, als statistisch erwartet.

Abbildung 10. Bewertung der Beteiligung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Arbeit der Gremien der befragten strukturierten Forschungsverbände in den Erdsystemwissenschaften. Gezeigt ist die Anzahl der "Ja"-Antworten aus der Gesamtzahl von 35 erfassten Verbände.

Abbildung 11. Übersicht über die Angebote der befragten strukturierten Forschungsverbände für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Die Mehrheit der Verbände (>70 %) versorgen relativ kleine Kohorten von 10-50 NachwuchswissenschaftlerInnen (Abb. 9). Sie haben typischerweise (69%) keine formell geregelte Vertretung des Nachwuchses in ihren Gremien, bieten aber mehrheitlich (54 %) eine andere Form der Nachwuchsvertretung an. Sie erachten den Umfang der Beteiligung des Nachwuchses in ihren Gremien als ausgewogen, wobei die Gewinnung geeigneter Personen für die Gremienarbeit weder als auffällig schwer noch als besonders leicht angesehen wird (Abb. 10). Die Erfahrungen mit der Gremienarbeit des wissenschaftlichen Nachwuchses werden scheinbar noch positiver bewertet als von den Berufsverbänden und Fachgesellschaften (Abb. 10).

Die befragten Forschungsverbände bieten über ihren Verbund sehr häufig (>20 Antworten) Angebote in fachlichen Kompetenzen, Vernetzung und Reisen zu Tagungen (Abb. 11). Außerfachliche Kompetenzen, Karriereplanung und berufsbezogene Kompetenzen werden ebenfalls häufig angeboten, allerdings entweder über den Verbund oder über die gastgebende Hochschule oder das gastgebende Institut (zusammen > 20 Antworten).

Auffällig ist, dass die Angebote der Verbünde den nicht durch den Verbund selbst finanzierten wissenschaftlichen Nachwuchs weniger berücksichtigen. Hierzu ist aber die Befragung nicht aussagekräftig und auf diese Frage müsste künftig gezielter eingegangen werden.

Abbildung 12. Beteiligung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Konzeption der verschiedenen Angebote der erfassten Forschungsverbünde.

Inwieweit wird in den Angeboten Ihres Verbunds für den wiss. Nachwuchs das erdwissenschaftliche Systemdenken vermittelt?

Abbildung 13. Angebote der befragten strukturierten Forschungsverbünde zur Vermittlung erdsystemwissenschaftliches Denkens.

Wissenschaftlicher Nachwuchs wird vergleichsweise wenig eingebunden in die Konzeption von Angeboten zu fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen (Abb. 12). Die Beteiligung ist deutlich intensiver im Falle der Konzeption von Angeboten zur Vernetzung, und der wissenschaftliche Nachwuchs darf offensichtlich besonders häufig (>10 Antworten) mitbestimmen über Angebote in berufsbezogenen Kompetenzen, Karriereplanung, und über Auslandsaufenthalte.

Die Verbünde bieten in ihren Angeboten im Vergleich zu Fachwissen vergleichsweise wenig zu erdsystemwissenschaftlichem Denken (Abb. 13). Diese Angebote sind nur bei 13 Verbänden sehr ausgeprägt, wobei 14 Verbände solche Kompetenzen gar nicht (bewusst nur disziplinäre Kompetenzen) oder über die gastgebende Institution anbieten. Dabei stellt sich hier die Frage, woher an den Standorten die Kapazität für solche Angebote stammen soll, da die dort tätigen Forschenden im Fach mit hoher Wahrscheinlichkeit eben in dem befragten Verbund versammelt sind. Die Verbünde schätzen interessanter Weise das Interesse für solche Angebote als gegeben oder eher hoch (90%) ein, wobei sich die Frage stellt, inwieweit es den Befragten klar ist, was genau unter Angeboten in diesem Bereich verstanden wird. Die in der Befragung erbetenen Beispiele für solche Angebote, soweit sie genannt werden, erscheinen mehrheitlich relativ unspezifisch und verweisen oft auf Vermittlung solcher Kompetenzen über wissenschaftliche Arbeit an Forschungsprojekten.

Ebenfalls vergleichsweise wenig sind in den Angeboten der Verbünde transdisziplinäre Inhalte vertreten (Abb. 14). Auch hier schätzen die Verbünde das Interesse des wissenschaftlichen Nachwuchses mehrheitlich als gegeben oder als eher hoch (77%) ein, wobei auch in diesem Fall anhand der genannten Beispiele nicht klar ersichtlich ist, was

unter dem Begriff Transdisziplinarität eigentlich verstanden wird. Sehr ausgeprägt (18 Antworten) und über den Verbund oft direkt bereitgestellt werden dagegen Angebote zu digitalen Kompetenzen (Abb. 15). Die Verbünde schätzen das Interesse dem Angebot entsprechend als gegeben oder eher hoch (83%) ein. Die fachliche Breite ist angemessen groß und die genannten zusätzlichen Beispiele sind mehrheitlich spezifisch und erscheinen ausgewogen, sinnvoll und zeitgemäß. Allerdings fällt auf, dass Angebote zu KI noch zu wenig vertreten sind .

Angebote zu pädagogisch-didaktischen Kompetenzen (Abb. 16) sind selten und generisch ("leadership skills") und die Verantwortung wird oft an der gastgebenden Hochschule verortet. Die Verbünde schätzen das Interesse als etwas geringer, aber als gegeben (59%) ein.

Abbildung 14. Angebote der befragten strukturierten Forschungsverbünde zur Vermittlung transdisziplinärer Kompetenzen.

Abbildung 15. Angebote der befragten strukturierten Forschungsverbände zur Vermittlung digitaler Kompetenzen.

Werden in den Angeboten Ihres Verbunds für den wiss. Nachwuchs pädagogisch-didaktische Kompetenzen vermittelt?

Abbildung 16. Angebote der befragten strukturierten Forschungsverbände zur Vermittlung pädagogisch-didaktischer Kompetenzen.

Bietet Ihr Verbund Maßnahmen für die Förderung der Qualifikationen der Betreuerinnen und Betreuer an?

Abbildung 17. Angebote der befragten strukturierten Forschungsverbände für die Qualifizierung der Betreuenden.

Das Angebot für die Vermittlung der verschiedenen Kompetenzen neben der Qualifikationsarbeit wirkt sich in unserer Erfahrung auf das Erreichen des Qualifikationsziels (z.B. Promotion) des wiss. Nachwuchses in Ihrem Verbund wie folgt aus:

Abbildung 18. Bewertung des Effekts der Vermittlung der verschiedenen Kompetenzen auf die Qualifikationsphase.

Wie wichtig sind nach Ihrer Einschätzung folgende Angebote für das Erreichen des Qualifikationsziels (z.B. Promotion) des wiss. Nachwuchses in Ihrem Verbund? [Skala 1 bis 5 - 1 überhaupt nicht wichtig, - 5 sehr wichtig]

Abbildung 19. Wie bewerten die befragten Forschungsverbünde die Bedeutung verschiedener Kompetenzen für das Erreichen des Qualifikationsziels und für den Berufserfolg?

Abbildung 20. Die durchschnittliche Bewertung der Bedeutung der einzelnen Kompetenzen für den Berufserfolg und das Erreichen des Qualifikationsziels (Skala 1-5: 1= überhaupt nicht wichtig, 5= sehr wichtig) durch die 30 erfassten Forschungsverbünde mit entsprechenden Angeboten.

Wie Berufsverbände und Fachgesellschaften bieten die befragten Verbände so gut wie keine Maßnahmen (Abb. 17) für die Förderung der Qualifikationen der Betreuenden an (8 in geringem Umfang, 2 über Hochschule). Auch sie schätzen das Interesse als gering (57%) ein. Interessanterweise sind die wenigen genannten Beispiele spezifisch und inhaltlich sinnvoll (Coaching, Bias-Awareness, interkulturelle Kompetenz, Personalführung).

Sehr Interessant erscheint die mehrheitliche Meinung, dass die zusätzlichen Angebote der Verbände die Qualität der Qualifikationsarbeit verbessern und die Dauer der Qualifikationsphase nicht oder nur geringfügig verlängern (Abb. 18). Insgesamt werden die Angebote zu verschiedenen Kompetenzen auf den ersten Blick als ähnlich wichtig für den Erfolg der Qualifikation als für den zukünftigen Berufserfolg angesehen (Abb. 19). Eine nähere Auswertung ergibt allerdings, dass Fachwissen und Data Literacy konsistent als sehr hoch und pädagogisch-didaktische Kompetenzen auffällig niedrig eingestuft werden, mit etwas höherer Wertung für den Berufserfolg, allerdings auch hier mit nur einer einzigen Bewertung als "sehr wichtig" (Abb. 20). Ebenfalls als weniger wichtig wird die Qualifizierung der Betreuenden angesehen, mit etwas höherer Wertung für das Erreichen der Qualifikation (der Betreuten). Data Literacy, Soft Skills und Berufskompetenzen werden nachvollziehbarer Weise als etwas wichtiger für den Berufserfolg angesehen.

Zusammenfassung

Abschließend lässt sich aus der vorgelegten Untersuchung zur Stellung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich der Erdsystemwissenschaften Folgendes ableiten:

- Sowohl Fachgesellschaften als auch Forschungsverbände zeigen eine **hohe Bereitschaft, wissenschaftlichen Nachwuchs an deren Arbeit zu beteiligen** und in ihren Strukturen abzubilden. Die Beteiligung geschieht in diversen Formaten und viele der befragten Fachgesellschaften und Forschungsverbände beabsichtigen, die **Beteiligung weiter auszubauen**. Die mehrheitlich positiven Erfahrungen mit der bisherigen Beteiligung des wissenschaftlichen Nachwuchses unterstützen diesen Trend. Fachgesellschaften und Forschungsverbände können durch die Steigerung der Beteiligung des wissenschaftlichen Nachwuchses nur gewinnen. Insbesondere in Forschungsverbänden spielt der wissenschaftliche Nachwuchs oft eine sehr zentrale Rolle und treibt die Wissenschaft an. Es gilt, die offensichtlich hohe Bereitschaft der Akteure sowie deren gute Erfahrungen mit der Beteiligung des wissenschaftlichen Nachwuchses in **konkrete strukturelle Maßnahmen umzusetzen**.
- Um die Attraktivität der Fachgesellschaften für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu steigern, als auch für die Umsetzung struktureller Maßnahmen zu systematische Beteiligung des wissenschaftlichen Nachwuchses an Gremienarbeit in Fachgesellschaften und in Forschungsverbänden könnte ein regelmäßiger Austausch über **Best Practice Beispiele** beitragen.
- Es ist bedauerlich, festzustellen, dass **wissenschaftlicher Nachwuchs außerhalb der akademischen Laufbahn bisher nicht angemessen berücksichtigt zu werden scheint**. Möglicherweise herrscht im Bereich der Erdsystemwissenschaften

die Meinung, dass mit dem Verlassen der Akademie die Brücke zur Forschung verloren geht. Praktiker in der Industrie benötigen keine weitere wissenschaftliche Qualifizierung, oder werden nicht als Zielgruppe für die Angebote der Befragten gesehen. Das wäre bedauerlich, denn die Integration in die akademische Weiterbildung von jungen Forschern und Forscherinnen aus der Industrie hat das Potenzial, innovative Lösungsansätze zu entwickeln und die Anwendbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis zu steigern.

- Die Ergebnisse unsere Studie zeigten zudem, dass sowohl Fachgesellschaften als auch Forschungsverbände **erdsystemwissenschaftliche Kompetenzen als entscheidendes Qualifikationsmerkmal** für den wissenschaftlichen Nachwuchs betrachten. Dennoch wurde festgestellt, dass es derzeit nur **wenige Angebote** gibt, um diese Kompetenzen zu entwickeln. Zum Teil lässt sich sogar vermuten, dass es nicht ausreichend verstanden wird, um welche Kompetenzen es sich handelt. Alternativ könnte dies auf eine zu starke disziplinäre Zersplitterung der Fachcommunity hinweisen. Dies erfordert ein verstärktes übergreifendes Engagement von Fachgesellschaften und Verbundprojekten, um **effektive Curricula und Kompetenzkataloge zu erstellen** und entsprechende Qualifikationsmöglichkeiten bereitzustellen und somit die Qualifikation unseres wissenschaftlichen Nachwuchses für die Aufgaben der Zukunft zu fördern.
- Ein weiterer kritischer Punkt, der in dieser Untersuchung herausgestellt wurde, betrifft die **Qualifikation der Betreuenden**, sowohl fachlich als auch in ihrer Befähigung zu Betreuung und Personalführung als auch die Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses, und damit künftiger Betreuende, in der allgemeinen **pädagogisch-didaktischen Kompetenz**. Es wurde festgestellt, dass diese Qualifizierung systematisch vernachlässigt und unterbewertet werden. Umgekehrt kann auch beobachtet werden, dass sich die Erwartungen der Betreuten derzeit sehr stark ändern, was vor allem die Planbarkeit von Karriere, Work-Life-Balance, etc. betrifft und was durch klare Beschreibungen von Aufgaben und Zuständigkeiten sichergestellt werden sollte. Die Frage nach der Notwendigkeit einer gezielten Ausbildung der Betreuenden in diesem Bereich ist von großer Bedeutung, da die Qualität der Betreuung einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses hat. Es besteht die Gefahr einer negativen Rückkopplung: Betreuende ohne entsprechende Qualifikationen ermutigen die Betreuten nicht, diese Qualifikationen zu erwerben. Das wäre fatal, da der wissenschaftliche Nachwuchs selbst oft bereits in betreuenden Rollen tätig ist. Solche Kompetenzen sollen im wissenschaftlichen Umfeld unserer Disziplinen künftig eine deutlich größere Rolle spielen. Dies würde sich auch auf die wissenschaftliche Bildung im Fach positiv auswirken und die Attraktivität des Studiums steigern. In diesem Bereich sollen künftig Universitäten eine größere Rolle spielen.

Insgesamt zeigt diese Untersuchung auf, dass es im Bereich der Erdsystemwissenschaften noch erhebliche Herausforderungen gibt, die angegangen werden müssen, um die Stellung und Zukunft des wissenschaftlichen Nachwuchses nachhaltig zu stärken, und sie für die Aufgaben der Zukunft im Sinne der disziplinübergreifende Erdsystemwissenschaften vorzubereiten. Dies kann nur durch eine enge **Zusammenarbeit aller relevanten Akteuren**

gelingen. Neben Fachgesellschaften und Forschungsverbänden müssen **insbesondere die Hochschulen** eingebunden werden und neben der Qualifizierung der Betreuenden zunehmend auch ihre Verantwortung für die Qualifikationsmaßnahmen für Personen außerhalb von Forschungsverbänden adressieren. Dies ist besonders wichtig in den Erdsystemwissenschaften, wo Austausch über die Grenzen der Wissenschaftsdisziplinen hinweg unabdingbar ist. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die dafür notwendige **standortübergreifende Zusammenarbeit** dar. Die Erdsystemwissenschaften sind nur an wenigen Standorten in ihrer gesamten disziplinären Breite abgebildet. In diesem Zusammenhang ist sehr wahrscheinlich auch der überproportionale Anteil an ortsverteilten Förderformaten in der Erdsystemforschung bei der DFG zu sehen.

(1) Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J. et al. The emergence and evolution of Earth System Science. Nat Rev Earth Environ 1, 54–63 (2020).

<https://doi.org/10.1038/s43017-019-0005-6>

(2) <http://www.geo-union.de/startseite.html>

(3) <https://gepris.dfg.de/gepris/OCTOPUS>

(4) Online Supplement: <https://zenodo.org/records/11066544>

(5) Merschel, P., Wolf-Brozio, U., Kucera, M., Eicker, A., Hoose, C., 2020. Geofokus: Herausforderungen der universitären Ausbildung in den Geowissenschaften. GMT 80 (Juni 2020): 9-21.